

“NURLI CHO‘QQILAR” – INSON QALBINING ORZU VA HAQIQAT O‘RTASIDAGI KURASHI

Safaraliyeva Kamola Abdurashid qiz

Quysinova O‘g‘iloy Baxtiyor qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 3-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Qahorning “Nurli cho‘qqilar” asari inson ruhiyatining nozik jihatlarini, orzu va haqiqat o‘rtasidagi kurashni badiiy tarzda yoritadi. Asarda hayot sinovlari, mehnat, sadoqat va ma’naviy o‘sish g‘oyalari o‘z ifodasini topgan. “Nurli cho‘qqi” ramzi insonning ezgulikka, halollikka va baxt sari intilishini ifodalaydi. Yozuvchi asar qahramonlari orqali insonning o‘z yo‘lini topish, hayotda to‘g‘ri tanlov qilish zarurligini chuqur falsafiy ma’noda ko‘rsatadi.

Kalit so'zlari: Abdulla Qahor, “Nurli cho‘qqilar”, orzu, haqiqat, mehnat, ma’naviy yuksalish, ezgulik, halollik, inson ruhiyati, zamonaviylik.

Abstract: In this article, Abdulla Qahor's work "Bright Peaks" artistically illuminates the subtleties of the human psyche, the struggle between dreams and reality. The work reflects the ideas of life's trials, labor, loyalty and spiritual growth. The symbol of "Bright Peak" represents a person's aspiration for goodness, honesty and happiness. Through the characters of the work, the writer shows the need for a person to find his own path and make the right choice in life in a deeply philosophical sense.

Keywords: Abdulla Qahor, "Bright Peaks", dream, reality, labor, spiritual growth, goodness, honesty, human psyche, modernity

Abdulla Qahor – o‘zbek adabiyotining eng yirik namoyandalaridan biri bo‘lib, u o‘z asarlarida inson ruhiy olamini, jamiyatdagi o‘zgarishlarni, hayot haqiqatini chuqur badiiy mahorat bilan tasvirlagan. Uning “Nurli cho‘qqilar” asari ham yozuvchining mahoratini, insonning orzu, mehnat va ezgulikka intilishini yuksak badiiy darajada yoritib bergan asarlaridan biridir.

Abdulla Qahor 1907-yili 17-senabrda Farg‘ona viloyatining Qo‘qon shahrida tug‘ilgan. Uning otasi Abduqahhor temirchi bo‘lgan. Lekin bu kasbdan oladigan daromad tirikchilik uchun kifoya qilmagani sababli u doim ish izlab qishloqqa qishloq ko‘chib yurardi. Shu tufayli Abdullaning bolaligi Yaypan, Nursuh, Kudash, Buvayda, Tolloq, Olqor, Yulg‘unzor, Oqqo‘rg‘on kabi Qo‘qon atrofidagi qishloqlarda kechadi. Kechqurunlari otasi Abdullaga suratli eski kitoblardan hikoyalar o‘qib bergan. 1922-

1924 yillarda Abdullada adabiyotga qiziqish avj ola boradi. Bu yillarda u Qo‘qon pedtexnikumida o‘qidi, umrida birinchi marta Pushkin, Gogol, Turgenev, Tolstoy asarlaridan xabardor bo‘ldi. Texnikumda chiqadigan “Bilim yurti” devoriy gazetasiga she‘rlari va maqolalari bilan tez-tez qatnashib turdi. Abdulla Qahhor 1926-yilda ishchilar fakultetiga o‘qishga kiradi va uni tugatib yana jurnalistik faoliyat bilan shug‘ullanadi. U 1934-yilda O‘rta Osiyo davlat universitetining pedagogika fakultetida tahsil oladi. Abdulla Qahhor adabiyot olamiga hikoya janrining tengsiz ustasi bo‘lib kirdi. Yozuvchini hatto o‘zbek Chexovi deb ham atashadi. Uning ilk kitobi “Qishloq hukm ostida” nomli kichik qissa 1932-yilda nashrdan chiqqan. Shundan so‘ng yozuvchining “Olam yasharadi” va “Tangrining kulgisi” degan to‘plamlari bosildi. Adibning “Boshsiz odam” hikoyasi ayol qadr-qimmatini, ozodligini kuylovchi asar hisoblanadi. 1968 yilning 25-may kuni Abdulla Qahhorga “O‘zbekiston xalq yozuvchisi” unvoni berilgan. U 1968-yil 25-may kuni Moskvada 61 yoshida vafot etgan. Yozuvchi vafotidan so‘ng “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan taqdirlangan.

Abdulla Qahhor nomi Toshkent va Qo‘qondagi bir necha ko‘cha va maktab, shuningdek, madaniyat uylari va respublika Satira teatriga berilgan. Poytaxtda Abdulla Qahhor uy-muzeyi ochilgan va haykali o‘rnatilgan. Abdulla Qahorning “Nurli cho‘qqilar” asari inson ruhiyatining nozik jihatlarini, orzu va haqiqat o‘rtasidagi kurashni badiiy tarzda yoritadi. Asarda hayot sinovlari, mehnat, sadoqat va ma‘naviy o‘rish g‘oyalari o‘z ifodasini topgan. Biz asar boshida shunday jummalarga duch kelamiz:

“Inson degan nomning o‘zi ulug‘,
Unga yarashmog‘i kerak shon, sharaf.”

Shoir bu misralar orqali insonning hayotdagi o‘rni, orzu va g‘ururi naqadar yuksak bo‘lishi kerakligini uqtiradi. Insonning asl qadriyati — uning mehnati, orzusi va halolligidir. Aynan shu g‘oya Abdulla Qahorning “Nurli cho‘qqilar” asarida ham o‘zining chuqur badiiy ifodasini topgan.

Abdulla Oripovning she‘rida inson — yaratuvchan kuch, mehnatsevar va ma‘naviy jihatdan boy mavjudot sifatida talqin qilinadi. Qahor ham o‘z asarida shunday inson timsolini yaratgan — u hayot sinovlarida toblanadi, orzulari sari dadil yuradi va nihoyat o‘zining “nurli cho‘qqisi”ga chiqadi.

“Nurli cho‘qqi” ramzi insonning ezgulikka, halollikka va baxt sari intilishini ifodalaydi. Yozuvchi asar qahramonlari orqali insonning o‘z yo‘lini topish, hayotda to‘g‘ri tanlov qilish zarurligini chuqur falsafiy ma‘noda ko‘rsatadi. “Nurli cho‘qqilar” – bu asar insonning hayot yo‘lidagi sinovlari, orzulari va o‘z yo‘lini topish jarayonini aks ettiradi. Unda qahramonlar o‘z hayotidagi to‘siqlar, og‘ir sinovlar orqali hayotning

asl ma'nosini anglaydilar. Asarda mehnat, sadoqat, halollik, iymon va ezgulik g'oyalari asosiy o'rinni egallaydi.

Yozuvchi insonni hayot cho'qqilariga olib chiqadigan narsa – bu uning qat'iyati, mehnatsevarligi va halolligidir, degan fikrni ilgari suradi. “Nurli cho'qqi” ramzi insonning ma'naviy yuksalishini, o'z orzulari sari mardona intilishini ifodalaydi.

Asar qahramonlari hayotga real munosabatda bo'lib, ularning har biri jamiyatdagi turli qatlam vakillarini ifodalaydi. Yozuvchi ularning ruhiy holatini, ichki kurashini, orzu va umidlarini juda nozik tarzda tasvirlaydi. Bu orqali u o'quvchini hayotdagi ezgulik, vijdon, sadoqat kabi qadriyatlarga e'tibor qaratishga undaydi.

Qahhorning mahorati shundaki, u qahramonlarini ideal tarzda emas, balki hayotiy, tabiiy holatda ko'rsatadi. Ularning xatolari, kechinmalari orqali insoniylikning murakkab mohiyatini ochadi.

“Nurli cho'qqilar” asari o'zbek adabiyotida insonning orzu va haqiqat o'rtasidagi kurashini eng chuqur yoritgan asarlardan biridir. Yozuvchi hayotda haqiqiy baxt va yuksaklikka erishish faqat mehnat, halollik va sabr-toqat orqali bo'lishini ko'rsatadi.

Asarda shuningdek, ma'naviy yuksalish, ezgulik g'oyasi, insoniylik, vatanparvarlik, halol mehnat kabi qadriyatlar yuksak badiiy darajada ifoda etilgan. Xylosa qilib aytadigan bo'lsak Abdulla Qahhorning “Nurli cho'qqilar” asari – bu inson ruhining kuchi, hayot sinovlariga bardosh bera olgan, orzular sari dadil qadam tashlagan insonlar haqidagi doston. Asar o'quvchini mehnatsevarlikka, halollikka, sabr-toqat va ezgulik sari intilishga chorlaydi. Yozuvchining badiiy mahorati, tilda aniqlik, tasviriylik, falsafiy fikrlar uyg'unligi bu asarni o'zbek adabiyotining eng yorqin namunalaridan biriga aylantirgan. “Nurli cho'qqilar” bugun ham insonni o'ylantiradi, to'g'ri yo'lga undaydi va ma'naviy nur bag'ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qahhor, A. (1960). Nurli cho'qqilar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. Oripov, A. (1982). Tanlangan asarlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
3. Karimov, I. (1998). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat.
4. Yo'ldoshev, M. (2004). O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Quronov, D. (2009). Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan nashriyoti.
6. Nuriddinov, A. (2016). O'zbek nasrida inson ruhiyati talqini. – Toshkent: .